

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

YERGA OID NIZO TUSHUNCHASI VA (MAZMUN-MOHIYATI) UNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR

Navro'z Zarmasov Fazliddin o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi,
Sudyalar oliy maktabi mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishlanmasi yerga oid nizolar, ularning turlari, sabablari va ular bilan bog'liq muammolarni o'rganishga qaratilgan. Yerga oid nizolar yer uchastkalariga nisbatan huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy masalalar, shuningdek, yer resurslaridan foydalanish va ularni boshqarish bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot yerga oid nizolarni an'anaviy va noan'anaviy turlarga bo'lib, har bir turga xos xususiyatlar va ularni tartibga soluvchi normativ hujjatlarni ko'rib chiqadi. Yerga oid nizolarni yuzaga keltiruvchi omillar, jumladan, normativ hujjatlarda mavjud kamchiliklar, huquqiy savodsizlik, va davlat organlari mansabdor shaxslarining xatti-harakatlari alohida e'tiborga olinadi.

Tadqiqotda, shuningdek, yerga oid nizolarni hal qilishda mavjud amaliy muammolar va sud amaliyotidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasidagi yer qonunchiligidagi kamchiliklar, normativ hujjatlar va huquqiy muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar beriladi. Ushbu ish yerga oid nizolarni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarning samaradorligini oshirish va yer resurslarini adolatli va samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadida olib borilgan.

Kalit so'zlar: yer, yer nizolari, yer-mulkiy nizolari, nizolarning keltirib chiqaruvchi sabab, kompensatsiya undirish.

Yerga oid nizolar bu yer uchastkasiga nisbatan huquqlarni belgilash, o'zgartirish, tasarruf qilish, tugatish va huquqni himoya qilish bilan bog'liq nizolar hisoblanadi. Odatda, bu nizolar yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar hamda mulkdorlarning yer bilan bog'liq huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzilishi natijasida kelib chiqadi.

Yerga oid nizolar **ob'yektini** yer fondining qayd etilgan chegaraga, maydonga, joylashish manziliga, huquqiy rejimga hamda davlat yer kadastrida aks ettiriladigan boshqa xususiyatlariga ega bo'lgan qismi, ya'ni yer uchastkasi tashkil etadi.

Yerga oid nizolarning **sub'yekti** bo'lib, yer uchastkasiga oid huquqqa ega bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar (yer egasi, yer mulkdori, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va h.zo), shuningdek, yer masalasi bo'yicha qaror qabul

qilishga vakolatli mahalliy o'zini boshqarish yoki davlat organlari bo'lishi mumkin.

An'anaviy yerga oid nizolar predmetini yer qonunchiligida belgilangan me'yorlar bilan tartibga solinuvchi (yer chegaralarini belgilash, servitut belgilash, yer uchastkasiga nisbatan huquqlarni tan olish bilan bog'liq nizolar) munosabatlar tashkil etsa, no'anaviy yerga oid nizolar predmetini fuqarolik-huquqiy normalar bilan tartibga solinuvchi munosabatlar (yer uchastkalariga nisbatan huquqlarning meros, oldi-sotdi, ijara, hadya, meros shartnomalari bilan bog'liq nizolar) tashkil etadi.

Yer nizolari u tartibga solinadigan normativ bazaning hajmi va xilma-xilligi, yerning ikki tomonlama xususiyati, ya'ni, bir tomondan tabiiy boylik va tabiatning bir parchasi bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolik muomalasining ob'yekti ekanligidan kelib chiqib murakkab toifadagi fuqarolik ishlari hisoblanadi.

A.R. Yemaltynovning fikricha, yer nizolari sud ishlarining eng qiyin toifalaridan biri bo'lib, bunga sabab yer munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalari hajmining kattaligi, yerning qiymati va uning ikki tomonlama huquqiy tabiat (tabiiy boylik va ayni paytda iqtisodiy muomaladagi mulk ekanligi)ga egaligi hisoblanadi¹.

D.A.Totochenko esa yer nizolarining murakkabligini yer islohotlari natijasida qonun hujjatlaridagi tub o'zgarishlar natijasida sud amaliyotining yetarli shakllantirmaganligi, yer munosabatlarni tartibga soladigan ko'pincha bir-biriga zid keluvchi me'yoriy huquqiy hujjatlar hajmining ko'pligi, yerning ham fuqarolik huquqi, ham yer huquqi bilan tartibga solinadigan ko'chmas mulkning o'ziga xos ob'yekti hisoblanishi bilan izohlaydi².

Yuridik adabiyotlarda yerga oid nizolarni asosan uch turi keltiriladi:

- yer nizolari (jismoniy va yuridik shaxslarning yerga nisbatan buzilgan yoki nizolashilayotgan yerga nisbatan egalik qilish, foydalanish va tasarruf qilish bilan bog'liq nizolar;
- yer-mulkiy nizolari (bunda nafaqat yer huquqini buzilishi balki, bu huquqni buzilishi bilan bog'liq zararni qoplash bilan bog'liq nizolari).

Yerga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiquvchi mulkiy nizolar. Bu holatda yerga nisbatan huquqi to'g'risida nizo mavjud emas, balki yerdan foydalanish va tasarruf qilish bilan bog'liq mulkiy nizolar ko'riladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sudlarda yerga oid nizolarni ko'rishda qonunchilik hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida" 2023 yil 20 noyabrdagi 28-sonli qarorining 8-bandida yerga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan quyidagi nizolar sanab o'tiladi:

- yer uchastkasini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish va qayta sotib olish bilan bog'liq nizolar bo'yicha kompensatsiya undirish;
- servitutni belgilash yoki bekor qilish, servitut yuzasidan haq undirish;
- bir nechta shaxslarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan, birgalikda egalik qilinadigan yoki foydalaniladigan yer uchastkasidan foydalanish tartibini belgilash, uni bo'lish;

¹ Емалтынов А.Р. Процессуальные особенности рассмотрения земельных споров. Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук/ Уральская государственная юридическая академия. Екатеринбург, 2012. С. 100

² Тоточенко Д.А. Особенности рассмотрения споров о признании права собственности на земельные участки //Нотариус. 2017. № 2. С. 38.

- yer uchastkasiga egalik qilish va foydalanish huquqi bilan bog‘liq bo‘lmagan huquq buzilishlarni bartaraf etish;
- yer uchastkasini boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olish, yer uchastkasidan majburiy tartibda chiqarish;
- o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasini qaytarish va foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish, shu jumladan undagi imoratlarni buzish;
- Yer kodeksining 36-moddasida nazarda tutilgan hollarda yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni tugatish;
- Yer kodeksining 86, 87-moddalarida nazarda tutilgan hollarda yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilariga va mulkdorlariga yetkazilgan zararni undirish;
- yer uchastkalarining ijara shartnomasi bilan bog‘liq nizolar va boshqalar.

Yer nizolari yer huquqiy munosabatlarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Yuridik adabiyotlarda yerga oid nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida olimlar turli fikr bildiradilar.

B.V.Yerofeyev yerga oid nizolarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko‘rsatadi:

- qonun hujjatlaridagi kamchiliklar;
- yer munosabati sub’yektlarining yangi qabul qilingan normativ huquqiy hujjat mazmunidan xabardor emasligi;
- davlat organlari va mansabdor shaxslarning ishdagi kamchiliklari hamda yerga oid huquqiy munosabat sub’yektlarining insofsiz hatti- harakatlari³.

D.A. Totochenko yer nizolarini sababi sifatida quyidagilarni sanab o‘tadi:

- amaldagi normativ hujjatlardagi kamchiliklar;
- yer bilan bog‘liq hujjatlarning sifatsizligi;
- yerga oid huquqiy munosabat sub’yektlarining insofsiz hatti- harakatlari;
- yerga oid huquqiy munosabat sub’yektlarining huquqiy savodsizligi⁴

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasida yerga oid nizolarni keltirib chiquvchi eng asosiy faktorlardan uchtasi bo‘yicha to‘xtalib o‘tamiz.

Yerga oid normativ hujjatlardagi kamchiliklar yerga oid **nizolarning keltirib chiqaruvchi sabab sifatida:**

Yer nizolarini ko‘payganligi, ularning yangi turlarini paydo bo‘lgani, yer nizolarini ko‘rib hal etish mexanizmining murakkablashganligi yer nizolarini keltirib chiqaruvchi omillarni o‘rganish va ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish va shu asosida qonun hujjatlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

³ Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учеб. М.: Юрайт, 2004. С. 406

⁴ Тоточенко Д.А. О соотношении понятий земельный спор и спор о правах на земельный участок // Российская юстиция. 2015. N 1. С. 13 - 15.

Bugungi iqtisodiy islohotlar davrida 1998 yilda qabul qilingan Yer kodeksi hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Ushbu kodeks davlat organlari vakolatini asossiz kengaytirishi bilan bir qatorda, yerga oid munosabatlar sub'yektlarining buzilgan huquqlarini yetarli darajada himoya qila olmaydi.

Yerga oid qonun osti me'yoriy hujjatlarning ko'pligi, ularning bir - biriga zid kelishi, qonunchilikdagi bo'shliqlar, Yer kodeksi bilan tartibga solinishi lozim bo'lgan masalalarning qonun osti hujjatlari bilan tartibga solinishi, amaldagi Yer kodeksi yerga oid munosabatlarni to'liq huquqiy tartibga sola olmayotgani, unda havolaki normalarning mavjudligi yeri nizolarini keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

Asosiy kamchiliklardan biri Yer kodeksida yer sohasidagi davlat organlari, mansabdor shaxslarning vakolatlari aniq va tugal belgilanmaganidir.

Yer qonunchiligini buzib, yer ajratganlik uchun MJtKning 66-moddasida ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lsa-da, mazkur modda to'liq ishlayapti, deya olmaymiz. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni fermer xo'jaliklariga berish va tanlov o'tkazish tartibi ishlab chiqilganiga 15 yil bo'lgan.

Yerga oid huquqiy munosabat sub'yektlarining huquqiy **savodxonligining yetarli emasligi**

Yerga oid huquqiy munosabatlar deganda — yer resurslarini boshqarish, uni qo'riqlash va himoya qilish, yuridik va jismoniy shaxslarga yer uchastkalari ajratish, yer uchastkalariga egalik qilish va undan foydalanish jarayonida kelib chiqadigan huquqiy va boshqa ashyoviy munosabatlar tushuniladi. Yerga oid nizolarning kelib chiqish sabablaridan biri bu – yerga oid huquqiy munosabat sub'yektlarining huquqiy bilimsizligi hisoblanadi.

Yerga oid nizolarning **sub'yekti** bo'lib, yer uchastkasiga oid huquqqa ega bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar (yer egasi, yer mulkdori, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va h.zo), shuningdek, yer masalasi bo'yicha qaror qabul qilishga vakolatli mahalliy o'zini boshqarish yoki davlat organlari bo'lishi mumkin.

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, yer uchastkasiga oid huquqqa ega bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar o'zlarining yerga nisbatan huquqlarini o'z vaqtida davlat ro'yxatidan o'tkazmaydilar. Bu albatta yerga oid nizo kelib chiqaradi, ro'yxatga olinmagan huquq egasini **sud nizoli yer uchastkasiga nisbatan yuridik jihatdan mavjud bo'lmagan huquqini himoya qila olmaydi.**

O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 31-moddasiga binoan yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkasiga bo'lgan huquqi joyning o'zida chegaralar belgilanganidan, yer uchastkalarining planlari (chizmalari) va tavsiflari tuzilib, yer uchastkalariga bo'lgan huquq davlat ro'yxatiga olinganidan keyin vujudga keladi. Mazkur kodeksning 35-moddasi 1-2-qismiga asosan yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalariga bo'lgan huquqlari davlat ro'yxatiga olinishi kerak.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat yer kadastrini to'g'risida"gi Qonunining 13-moddasiga binoan yuridik va jismoniy shaxslar o'zi egalik qilayotgan, foydalanayotgan, ijaraga olgan, shuningdek tasarruf etayotgan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazishga majburlar.

Lekin, yerga egalik qiluvchilar, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarning yer maydonlariga bo'lgan huquqlarini rasmiylashtirishdan bo'yin tovlaganligi uchun javobgarlik belgilanmaganligi yagona davlat hisobini yuritish imkonini bermayapti hamda yer maydonlari bilan bog'liq turli xil

suiste'molchilik (yer solig'i to'lamaslik, maqsadsiz foydalanish) holatlari uchun sharoit yaratmoqda.

Bundan tashqari, olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yilda respublikada 5,6 mln ko'chmas mulklar mavjudligi aniqlangan bo'lsa-da, shundan 2,8 mln (50%) tasi "Yergeodezkadastr" davlat qo'mitasida ro'yxatga olingan, xolos.

Misol uchun, birgina Toshkent viloyatida davlat ro'yxatidan o'tmagan jami 77.044 ta yakka tartibda uy-joy qurilgan tomorqalar aniqlangan. Ushbu tomorqalarga soliq to'lovlari to'liq undirilmagan.

Biroq, barcha holatlarda ham yerga nisbatan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik soliقدan qochishni ko'zlamaydi. Bu bor-yo'g'i huquq egasining huquqiy bilimsizligi ham bo'lishi mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasining hisobotida aniqlangan ijtimoiy so'rovnomada natijalarini kuzatganimizda, 2018 yilda so'rovnomada ishtirok etgan fuqarolarning **49,6 foizi ko'chmas mulk davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozimligini bilmasiligi**, 11,6 foizi hujjatlar yetarli bo'lmaganini, 5,8 foizi ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lovni amalga oshirish uchun yetarli mablag'i bo'lmaganini, 24,9 foizi umuman javob bermagani, 8,1 foizi boshqa sabablarni ko'rsatgani ma'lum bo'ladi⁵.

Fikrimizcha, yer uchastkasiga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazishni davlat tomonidan nazoratini kuchaytirish maqsadida MJTKga yer uchastkasidan huquqiy hujjatlarsiz foydalanish uchun ma'muriy javobgarlik belgilovchi norma kiritish lozim. Bu holatda huquq egasida mas'uliyat va majburiyat paydo bo'lib, yerga nisbatan huquqni davlat ro'yxatiga olinishi kelgusida nizo kelib chiqishini oldini oladi.

FKning 9-moddasi to'rtinchi qismida huquqni suiste'mol qilishga yo'l qo'yib bo'lmasligi ta'kidlanib, huquqni suiste'mol qilishning aniq shakllari keltiriladi: fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa shaxsga zarar yetkazishga hamda huquqni uning maqsadiga zid tarzda amalga oshirishga qaratilgan harakatlari. Huquqni suiste'mol qilishning bu shakllari asosida sub'yektiv omil - huquqdan o'zga shaxsning zarariga foydalanish yoki huquqdan uning maqsadiga zid tarzda foydalanish qasdi yotadi. Biron shaxsga zarar yetkazishni yoki huquqdan uning maqsadiga zid tarzda foydalanishni asosiy maqsad qilib fuqarolik huquqi amalga oshirilganda, mazkur huquqqa ega shaxs har doim aybli harakat qiladi, bunda ayb to'g'ridan-to'g'ri qasd shaklini oladi. Boshqa hollarda huquqni suiste'mol qilishga oid harakatlar mazkur huquqqa ega shaxs tomonidan o'z manfaatlari yo'lida sodir etiladi, ammo buning natijasida sub'yektiv huquq qonunchilikda belgilangan doiradan tashqariga chiqib, fuqarolik muomalasining boshqa ishtirokchilarini huquq va manfaatlarini buzadi. Bunda mazkur huquqning egasi bo'lgan shaxsning sodir etilayotgan harakat va uning oqibatlariga munosabati bilvosita qasd qilish yoki ehtiyotsizlik shaklida ifodalanishi mumkin. Mazkur huquqqa ega shaxsda bunday qasdning bor-yo'qligini aniqlash bilan sud shug'ullanishi lozim. Uni isbotlash yuki, mazkur huquqqa ega shaxs uni suiste'mol qilyapti, deb ta'kidlayotgan sub'yekt zimmasiga tushadi⁶.

Mansabdor shaxslarning **huquqni suiste'mol qilishi va insofsiz harakatlari** asosan yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish, qayta sotib olish bilan bog'liq jarayonda ko'proq namoyon bo'ladi. Bugungi kunda fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarda yer

⁵ Отчет по оценке восприятия пользователями качества услуг в сфере регистрации и государственного кадастра недвижимости// http://ygk.uz/sites/main/files/otchet_kadastr_na_russkom_k_pechati.pdf

⁶ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги.– Т.: «Vektor-Press», 2010. – 816 б. – (Профессионал (малакали) шарҳлар). 31-бет

uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish va qayta sotib olish natijasida yetkazilgan zarar o'rnini qoplash haqidagi ishlar, ma'muriy sudlarda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi vakolatli organning qarorini bekor qilish va u bilan bog'liq yetkazilgan zarar o'rnini qoplash bilan bog'liq nizolar dolzarb hisoblanadi.

S.A.Bogolyubovning ta'kidlashicha, Rossiya va boshqa postsovet davlatlarining dolzarb muammolaridan biri bu davlat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yish jarayonida davlat biznes loyihalarini amalga oshirishda ayrim shaxslarning pozitsiyasini, manfaatlarini ifodalashi (lobbirovaniye) orqali suiste'mol qilmasligi, aksincha, bozor mexnanizmlaridan foydalanishi, mulkdorning zararini adolatli kompensatsiya qilishi, yerga egalik qilish va foydalanish jarayoniga o'zining oqlab bo'lmas noqonuniy harakatlari bilan aralashishni cheklashi, yerdan uning o'z maqsadiga muvofiq egalik qilish chegaralarini o'rnatishi shart⁷.

Ye.L.Sidorova amaldagi qonunchilikda qarama-qarshiliklar va kolliziyalar mavjud bo'lganligi sababli yer uchastkasini davlat va mahalliy ehtiyojlar uchun olib qo'yilishida ommaviy va xususiy manfaatlarining mushtarakligiga erishish qiyin,- deydi, sababi vaziyat qonun me'yorlarini bir xil talqin qilib bo'lmaslikda murakkablashadi. Ko'pgina hollarda mulkdorlar yerni olib qo'yish jarayoni doirasida zararni qoplash imkoniyatidan mahrum bo'ladilar va sud himoyasi uchun murojaat qilishga majburdirlar. Aslida bu choralar sud ish yurituvini qo'zg'atgunga qadar ko'rib chiqilishi va ta'minlashi lozim⁸.

Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda keng e'tirozlarga sabab bo'lgan yer nizolarini kuzatganimizda mansabdor shaxslar hamma vaqt ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.05.2006 y. 97-son "Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori va nizomi talablariga rioya qilmaydilar.

Ayniqsa, keyingi yarim yillikda aholining asosiy qismi yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish, qayta sotib olish jarayonida yer to'g'risidagi qonun hujjatlari mansabdor shaxslar tomonidan buzilganidan norozi ekanligini kuzatish mumkin. Amaliyotda qonunda belgilangan muddatlar (ogohlantirish muddati) yeki proseduralarga amal qilmasdan yer uchastkalari mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan olib qo'yilishi holatlari uchraydi. Shu holatda barham berish maqsadida **mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirish** lozim bo'ladi. Mansabdor shaxslar uchun oddiy fuqarolarga qaraganda oshirilgan javobgarlikka tortilishlari lozim, chunki, mansabdor shaxslarning ular davlat hokimiyati vakolatlariga ega bo'lgan holda g'ayrihuquqiy hatti- harakatlari o'zgalarning ma'muriy huquqbuzarliklariga nisbatan ko'proq zarar yetkazishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, shu paytgacha qonun hujjatlarida ilgari aniq belgilanmagan davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish aslida qanday maqsadda amalga oshirilishi mumkinligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 01 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investisiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 29 maydagi 97-sonli qarori 3-bandida ko'rsatilib, unga ko'ra davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yishga faqat quyidagi maqsadlarda yo'l qo'yilishi belgilandi:

⁷ Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Аграрное право / Отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова // СПС «Гарант».

⁸ Сидорова Е.Л. Баланс публичных и частных интересов при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд // Журнал российского права. 2010. N 4. С. 144.

mudofaa va davlat xavfsizligi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar ehtiyojlari, erkin iqtisodiy zonalarni tashkil qilish va ularning faoliyat yuritishi uchun yerlarni taqdim etish;

xalqaro shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarish;

foydali qazilmalar konlarini aniqlash va qazib chiqarish;

avtomobil va temir yo'llari, aeroportlar, aerodromlar, aeronavigatsiya ob'yektlari va aviatsionika markazlari, temir yo'l transporti ob'yektlari, ko'priklar, metropolitenlar, tonnellar, energetika tizimi ob'yektlari va elektr uzatish tarmoqlari, aloqa tarmoqlari, kosmik faoliyat ob'yektlari, magistral quvurlar, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini qurish (rekonstruksiya qilish);

aholi punktlari bosh rejalarini O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ob'yektlar qurish qismida ijro etish, shuningdek, qonunlar va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlarida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa hollarda.

Albatta yuridik jihatdan yer uchastkasi yoki uning bir qismi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish nimadan iboratligi va qaysi holatda qonuniyligini yuridik mustahkamlanishi to'g'ri. Biroq, bu Prezident yoki VMning qarori bilan emas Yer kodeksi bilan tartibga solinishi kerak, chunki, bu harakat fuqaro yoki jismoniy shaxslarning yer uchastkasiga nisbatan mulkiy va ashyoviy huquqlarini tugatilishga olib keladigan jarayon hisoblanadi.

Ushbu jarayon yuzasidan Yer kodeksi ancha takomillashtirilishni talab etadi. Masalan, amaldagi Yer kodeksimizda mazkur masala 1 ta 37-modda bilan umumiy tartibga solinsa, RFning Yer kodeksida bu masalaga alohida bob bag'ishlangan bo'lib, ushbu bobda yer uchastkalarini davlat va mahalliy ehtiyojlar uchun olib qo'yish qarorini qabul qiluvchi organlar, olib qo'yish shartlari, olib qo'yish haqidagi iltimosnoma, yer uchastkalari davlat va mahalliy ehtiyojlar uchun olib qo'yilishi lozim bo'lgan shaxslar, yer uchastkalarini aniqlash, olib qo'yish haqidagi qaror, olib qo'yish haqidagi kelishuvni tayyorlash, olib qo'yish bilan bog'liq zararni qoplash miqdorini aniqlashning o'ziga xosligi, olib qo'yish haqidagi kelishuv, kelishuvni tuzish, yer uchastkasi yoki unda joylashgan ko'chmas mulkka nisbatan huquqlarning ular olib qo'yilishi munosabati bilan o'tishi yoki tugatilishi, yer uchastkasi yoki unda joylashgan ko'chmas mulkka nisbatan huquqlarning ular olib qo'yilishining o'ziga xosligi kabi normalarni o'z ichiga olib, mazkur jarayonni aniq va to'liq tartibga solishni belgilab bergan.

Yer nizolarini keltirib chiquvchi sabablar haqida so'z borganda avvalo ularni profilaktikasi haqida to'xtalib o'tish lozim. Chunki, profilaktika tadbirlari yer munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish, yer hujjatlaridagi kamchiliklarni bartaraf qilish, yer huquqiy munosabat sub'yektlarining insofsiz hatti-harakatlarini oldini oladi. Sudlar tomonidan xususiy ajrimlar chiqarish, uni ijrosini nazorat qilish, jinoyat alomatlari aniqlanganda prokuratura organlariga yozma xabar berish orqali yer nizolari kelib chiqishini kamaytirishga ko'maklashish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

I. Rahbariy adabiyotlar:

1. *Mirziyoyev Sh.M.* Yangi O'zbekiston strategiyasi. - T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 137 b.
2. *Mirziyoyev Sh.M.* Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri.- T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 145 b.
3. *Mirziyoyev Sh.M.* Yangi O'zbekiston strategiyasi. - T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 137 b.

4. *Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri.- T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. 145 b.*
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Konstitutsiyasiga o‘zgartirish kiritish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvidagi nutqidan. 20.06.2022 // <https://president.uz/uz/lists/view/5272>
6. Milliy mustaqillik – Yangi O‘zbekistonning mustahkam asosidir // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining o‘ttiz bir yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 31.08.2022 // <https://president.uz/uz/lists/view/5484>.
7. “Tadbirkorlikni jadal va yanada keng rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratish – eng muhim vazifamizdir”// O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so‘zlagan nutqi // <https://president.uz/uz/lists/view/4551>.

II. NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (Matn) Rasmiy nashr. – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 80 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 y., 5-6-son, 82-modda.
3. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi (birinchi qism) // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., 2-songa ilova.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Yer uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish, shuningdek yerlarni hisobga olish va davlat yer kadastrini yuritish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2021 yil 16 avgustdagi O‘RQ-708-sonli Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.08.2021 y., 03/21/708/0799-son.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 iyundagi “Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta’minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6243-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.06.2021 y., 06/21/6243/0540-son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 7 oktyabrdagi “Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun tanlov asosida yer uchastkalari berish tartibotlarini va qurilish uchun ruxsatnomalar olish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori// Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/2777999>
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 yanvardagi “Fyermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo‘jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar

to'g'risida" 14-sonli qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi,
<https://lex.uz/docs/4149388>

III. Ilmiy adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. 1-jild (birinchi qism) Adliya vazirligi. – (Professional (malakali) sharhlar). – T.: “Vektor-Press”, 2010. – 515 b.
2. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Respubliki Uzbekistan (chast 2). Professionalnyye kommentarii. t. 3. — Tashkent: Ministerstvo yustitsii Respubliki Uzbekistan, SMI-ASIA, 2011. 736 s.
3. Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi. Darslik. 1-qism. T.: T DYUU, 2017. 15-17-b.
4. Yer huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. TDYUU. T.: 2018. 31-bet.
5. Uzakova G.Sh. Yerga nisbatan mulk huquqi. O'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir: yu.f.d. prof. M.B.Usmonov. – Toshkent: TDYUI, 2012. – 12 bet.
6. Uzakova G.Sh. Yer huquqi. O'quv-uslubiy qo'llanma. Mas'ul muharrir: yu.f.n. dos. M.R.Mirzaabdullayeva. – Toshkent: TDYUU, 2018. – 12 bet.

IV. Avtoreferat, dissertatsiya va monografiyalar

1. Amonov Z.A. Mulkiy huquqlar fuqarolik huquqining ob'yekti sifatida: Yurid. fan. nomz. diss. –T.: 2011. 163 b.
2. Axmedjanov U.M. Institut sobstvennosti v musulmanskom prave. Avtoreferat diss. na soisk. uchen. step. k.yu.n. -T.: 1963. – S.13-14.
3. Anisimov A.P. Teoreticheskiye osnovy pravovogo rejima zemel poseleniy v Rossiyskoy Federasii: Diss. ... kand. yurid. nauk. – Saratov, 2004. – S. 102.
4. Bocharov N.N. Pravovoy rejim zemelnogo uchastka kak ob'yekt prava sobstvennosti grajdan : dis. kand. yurid. nauk. Ryazan, 2014. S. 14.
5. Bugrov D.S. Pravovoy rejim zemelnykh uchastkov kak nedvijimogo imushchestva: Diss. kand. yurid. nauk. Saratov, 2004. – S. 18.
6. Lobanov S. V. Pravo chastnoy sobstvennosti na zemlyu v Rossiyskoy Federasii: dis. kand. yurid. nauk: 12.00.06. – Saratov, 2002. – 205 c.
7. Okyulov O., Otaxonov F.X. Tadbirkorlik sub'yektlarining huquqiy himoya tizimini mustahkamlash muammolari. Monografiya. – T.: TDYUI, 2011. 45-b.
8. Raxmatullayev J. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishni fuqarolik-huquqiy tartibga solinishi. yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – T.: 2023.- 168 b.
9. Raximjonov A. Ko'chmas mol-mulkka bo'lgan mulk huquqini himoya qilishning xorijiy tajribasi. Tezislar to'plami. TDYUU, 2021. 233 b.
10. Uzakova G.Sh. O'zbekiston Respublikasida yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayonini huquqiy tartibga solish. Monografiya / Mas'ul muharrir: yu.f.d. prof. M.B.Usmonov – Toshkent: TDYUU, 2020. – 72-73 betlar.

11. Usmonov M.B., Mirzaabdullayeva M.R., Uzakova G.Sh. O‘zbekistonda yer huquqining nazariy muammolari. Monografiya // Mas’ul muharrir: yu.f.d. prof. J.T.Xolmo‘minov. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2011.
12. Xolmo‘minov J.T. Ekologik tahdidlarning oldini olish va bartaraf etish huquqiy muammolarining ilmiy-nazariy tahlili. Monografiya. Toshkent. TDYUU, 2016. – 72 b.
13. Xolmo'minov, O. (2020) "Civil law issues of land ownership formation," Review of law sciences: Vol. 4 : Iss. 1 , Article 20

V. Foydalanilgan boshqa adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 20.11.2023 yildagi “Sudlarda yerga oid nizolarni ko‘rishda qonunchilik hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004 yil 12 martdagi “ Qishloq xo‘jaligida qonuniylikni ta‘minlash va yerdan foydalanishdagi suiiste‘molchiliklarning oldini olishda iqtisodiy sudlarning rolini oshirish to‘g‘risida”gi 115-sonli qarori // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/2025991>
3. Oliy sud Rayosatining 2023 yil 28 martdagi “Iqtisodiy, ma‘muriy va fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarda 2022 yil davomida yer bilan bog‘liq ko‘rilgan ishlar yuzasidan sud amaliyotini umumlashtirish natijalari to‘g‘risida”gi RS-14-23-sonli qarori //

VI. Intyernet sahifalari

1. <https://inlibrary.uz/index.php/uzbekistan-science-education/article/view>
2. <https://www.heritage.org/index/country/uzbekistan>
3. https://worldjusticeproject.org/rule-of-lawindex/downloads/INDEX_2022-digital.pdf
4. <http://uza.uz/oz/society/zbekistonda-mulk-dakhlisizligi-kafolatlari-kuchaytirildi-09-08-2018>
5. <https://realty.rbc.ua/rus/show/ukraine-vstupil-silu-zakon-stroitelnoy-amnistii-1524207157.html>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-razresheniya-zemelnyh-sporov-v-sudah-rf>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-razresheniya-zemelnyh-sporov-v-sudah-rf>